

Generatia 5,[∞]

Simpozionul: Progres in Stiinta Calculatoarelor, PROCOMP'89, Bucuresti, 28-29 septembrie 1989

Summary: *Generatia 5,[∞] would suggest the necessity of creating a new technical accessory meant for achieving in a pragmatic and participative way, an anticipative philosophic vision approaching the latest possibilities of application in electronics and information. A comprehensive and interdisciplinary conceptual background is compulsory in developing a new concept: the double-interface terminal, that attempt to realise the connection between the two different manners in approaching the real, the formal and the informal one, and finally leads to metadisciplinary definitions concerning human and natural sciences, as well. Implementation of a natural biofeedback processor and of related test chains represents a second interface added to the usual one and implies mutual conditioning and cooperation.*

Keywords: informal, coherence, double-interface, bio-feedback

Rezumat:

*“Generatia 5,[∞]” sugereaza crearea unui accesoriu tehnic ca o modalitate de a realiza pragmatic, participativ o viziune filosofica anticipativa de abordare a celor mai noi posibilitati de aplicare a electronicii si informaticii. Crearea unui cadru conceptual larg, interdisciplinar serveste introducerii unui concept nou, **terminalul cu dubla interfata**, care incearca sa creeze o punte de legatura intre cele doua moduri distincte de abordare a realului, **formal si neformal**, pentru a conduce in final la definiri metadisciplinare pe domenii atat de distincte ca cele ale stiintelor social-umaniste si ale stiintelor naturii. Implementarea unui **procesor [natural] de biofeedback** si a unor lanturi de teste aferente constituie o a doua interfata care se adauga interfetei obisnuite, realizand o conditionare si o interpotentare reciproca.*

Cuvinte cheie: *neformal, coerenta, dubla interfata, bio-feed-back*

Generatia 5,[∞]:

Vom prezenta la inceput un scurt istoric al principalelor descoperiri din istoria stiintei si tehnicii care au produs mutatia psihologica ce face posibila definirea unor concepte ca cel al **calculatorului de generatia 5,infinit**.

In anul 1834 Ch. Babbage a elaborat principiul de functionare al unei masini de calcul ; in 1887 Holerith realizeaza un sistem mecanic cu cartele perforate. In 1924 prin cercetarile efectuate de psihiatrul german Hans Berger incepe studiul biocurentilor creierului uman si descrie undele si ritmurile cerebrale fundamentale Alfa si Beta. In 1941 N Miller “Social learning and imitation” cuprinzand fundamentele

teoretice ale feed-backului. Intre 1946-1956 se dezvoltă prima generație de calculatoare iar între 1957-1963 a doua generație. În 1960 J. Kamia face primele studii sistematice asupra **bio-feed-backului**. Intre 1964-1981 se dezvoltă generația a treia de calculatoare iar în 1977 Steve Jobs și Wozniak scot primul calculator personal. În 1981 este lansat proiectul japonez pentru calculatorul de generația 5. Intre 1982 și 1989 se dezvoltă generația a 4-a iar apariția calculatorului de generația V-a este prevăzută pentru anii 1990 (1, p 183).

La nivelul mentalității omului de știință primele generații de calculatoare au dat naștere unor modele mecaniciste asupra lumii și omului. A apărut metafora om-calculator care mai operează și astăzi și se nasc firesc primele reacții la posibilitatea de instrainare a omului. Imaginea omului generată de știința timpului era aceea a unui om mecanic stăpân al unei lumi mecanice. În acest regat al cantității în care totul era privit prin metafora mecanismului, omul, subordonat paradigmei timpului sau dădea curs tendinței de a se adapta mai degrabă pe sine la calculator decât de a-l adapta pe acesta la sine. Domina limbajele mașinii și "incastrarea în banda de producție risca să fie însoțită de o incastrare informațională" (2. pag 71). Dar echilibrul este repede restabilit; mediul creat de tehnologia computerelor face posibilă și o abordare obiectivă a subiectivității umane. Apar tehnicile de **bio-feed-back** (6) și ulterior pe baza traseelor **EEG** și a modificărilor metabolice se propune denumirea unei a patra stări fundamentale de conștiință alături de vis, veghe și somn (7), stare care unifică nivelul conștient al stării de veghe cu nivelele inconștiente ale visului și somnului profund. Apare ideea adaptării calculatorului la om și se dezvoltă ulterior conceptul de **interfață prietenoasă**. Apar **logicile multivalente** și apoi **infinite-valente**: J. Lukasiwicz (1956), H. Reichenbach (1935), L.E. Post (1929), S.O. Eleane (1938), G.C. Moisil (1940) ține în 1972 lectii despre **logica raționamentului nuanțat** (42, pag. 199).

Se fac cercetări asupra creativității umane și în general asupra zonei profunde a omului și a lumii și se nasc primele modele de unificare a forțelor fundamentale ale naturii, **teoriile de supergravitație** și **teoria superstringurilor** (26), și modele în care activitatea mintală a omului la nivelul cel mai profund interferează aceste zone profunde ale realității obiective (4, 8, 12, 34). Apar de asemenea idei și proiecte (43, pag. 255) pentru o nouă familie de calculatoare și dispozitive electronice orientate spre completarea posibilităților minții omenestii cu funcții inexistente sau rudimentare la ora actuală (42, pag. 243, 2, pag. 159) și se pune chiar problema unor tehnologii de acces în profunzimea lumii materiale (vezi conceptul de **Ortotehnologie** (1, 2, 34).

În acest context de idei în care vechea mentalitate a omului ca stăpân al naturii comută într-o mentalitate a omului ca aliat al naturii (9) trecându-se de la o viziune coperniciană a naturii și omului la cea antropică (32). Încep să se contureze speranțe noi pentru știință și tehnologia mileniului 3.

Aceste tehnologii vor antrena schimbări mari la nivelul civilizației umane. În cadrul unui proiect al Universității Națiunilor Unite (UNU) analiza pe calculator a 60 de tendințe globale ale lumii contemporane a demonstrat că tehnologiile moderne,

vectorul electronica-informatica, constituie tendinta cu cea mai mare influenta asupra celorlalte tendinte (21). Regasim aici afirmatia marxista ca schimbarile tehnologice produc schimbari ale fortelor de productie iar acestea sunt principalul vector al schimbarilor sociale, putand fi nominalizate civilizatiile dupa tipul de forta fizica ce sta la baza fortelor de productie; ar exista astfel o *civilizatie electro-slaba* (dezvoltand tehnologii electronice), o *civilizatie cromo-dinamica* (folosind tehnologia fortei de culoare din nucleul atomului deci energia atomica) si una *supergravitationala* (10), cea din urma utilizand energia celei de a patra forte fundamentale a naturii, ar putea deschide posibilitatea unei **civilizatii antientropice** (3,9). In modelele aparute in stiinta si filosofie in urma acestor descoperiri cruciale, omul isi recapata chipul sau original, chip redefinit de filosofia marxista prin *idealul omului multilateral dezvoltat*, acel om "aspirand si expirand toate fortele naturii" pentru a umple din nou lumea de la zona profunda a vidului cuantic pana la dinamica fenomenelor sociale si a fortelor naturii.

In urma descoperirilor amintite, o serie de modele care iau in considerare aspectul profund, informational al realitatii (1, 11, 12, 8) fac posibila definirea unei generatii verticale care sa ia in considerare nu numai aspectul cantitativ al informatiei ci si pe cel calitativ, neformal, fenomenologic (1,2). Generatia 5, infinit nu este o noua generatie de calculatoare in acceptia clasica a conceptului care vizeaza in principal imbunatatiri ale performantelor devenite deja clasice: capacitatea memoriei, viteza de acces la memorie, viteza de calcul etc., la care se adauga sisteme de operare si limbaje de programare cu facilitati cat mai largi si in acelasi timp cat mai accesibile unui utilizator cat mai putin experimentat – ci este o **abordare metateoretica** a complexului individ uman - informatie – tehnica de calcul, structurat pe o asa zisa verticala incepand de la profunzimile psiho-motivational-cognitive introduse spre un mediu fizic subcuantic ca nivel fundamental al realitatii lumii materiale si trecand prin comportamentul individual spre un nivel superior – societatea – dar si conexat prin bucla de reactie intre toate aceste nivele si si mai ales centrate pe un model practic de realizare a lor.

Dualitatea formal-neformal este abordata in acest model prin dualitatea **ordine-entropie**. Sistemul cu cele mai pregnante caracteristici antientropice il constituie organismul uman, culminand cu activitatea sistemului nervos central (SNC). Este remarcabil de evidentiat si aspectul modalitatii in care s-a creat acest sistem vizibil in conditii care sfideaza termodinamica clasica. Evidentiate recent de de teoria stabilitatii unui sistem departe de echilibru enuntata de Prigogine. Anatomic SNC este discontinuu, el este format din celule specifice si in ultima instanta din atomi dar prin functionalitatea sa, activitatea electrica a coerenta a neuronilor si datorita faptului ca "la coerenta materia capata uimitoare proprietati ondulatorii" (14), realizeaza interfata cu un domeniu continuu, de camp, al unui mediu profund, subcuantic, avand potential informational infinit. Istoria universului este privita astazi ca o succesiune de ruperi de simetrie in care fiecare rupere dezvolta un nou continuu spatio-temporal pentru organizarea structurilor iar universul este o gigantica fluctuatie in vacuum (10), fluctuatie

care constituie o polarizare plus-minus a vidului astfel încât suma valorilor fizice să fie zero (15, pag. 122). Capacitatea unor sisteme de a stabili o legătură cu originea restabilește simetria și unitatea acestora conform paradigmei holiste în care sistemul devine propria sa origine și centrul evoluției (15). Această capacitate de feedback cu originea ar putea fi actualizată datorită principiului repetitiei filogenezei prin ontogeneza (32) și posibilității de acces la diverse nivele ale ontogenezei prin activitatea funcțională a SNC.

Evoluția își plasează originea și centrul în orice sistem cu autoorganizare (15, pag. 278). Pentru J.T. Fraser natura prezintă o ierarhie de nivele integrative de complexitate crescândă: universul; organismele; omul; instituțiile. Aceste nivele care coexistă și fiecare nivel este descris de un limbaj și comportă anumite conflicte creative nerezolvabile. Caracterul creativ constă în aceea că furnizează forta motivațională pentru declanșarea nivelului integrativ superior. După același autor funcțiile creierului uman generează conflictul între sinteză și analiză, concretizat în diferențierea funcțională a celor două emisfere (15, pag. 294).

Centrul acestui model este conceptul dublei interfate. Terminalul cu dubla interfață oferă individului nu numai o interfață prietenoasă, eventual în limbaj natural, cu un instrument puternic de prelucrare a informației formale, discontinuă, prelucrată de un procesor artificial ci și o interfață prietenoasă cu un **procesor natural de bio-feedback (PNBFB)** ce oferă individului un acces la o interfață "fenomenologică, neformală". PNBFB selectează și resemnalizează, supunând astfel învățării un anumit nivel de activare a SNC ce corespunde stării coerente a acestuia, obiectivată de obicei EEG sub forma unei activități sincrone, lente, ritmice (frecvență 8-13 c/s), numită ritm alfa (RA). PNBFB resemnalizează RA care apare *efemer și inconstient* când aceasta apare spontan pentru a-l face *voluntar și constient*. Această **corticalizare a vegetativului** este în esență ei procesul fundamental al omizării. Omul a devenit om prin acest control asupra lui însuși. Animalul acționează din impuls. După M. Drăganescu această stare este sursa conștientei la om, ea diferențiind "*aproape omul de om*" (4). RA datorită coerenței sale și a unei capacități potențiale de organizare la nivel cognitiv este o stare anti-entropică. (Mentionăm că se face de obicei deosebirea între entropia specifică unei complexități structurale și cea specifică stării coerente (10)). Starea înalt organizată a mașinii creier (rezultatul probabil prin mecanism psihosomatic a unei stări organizate a a soft-ului psihic, realizată pe un substrat de câmp staționar, biocâmpul, cuplat ferm prin rezonanță și/sau coerentă la un mediu subcuantic, anti-entropic (8)) integrează activitatea creierului atât "orizontal" prin sincronizarea emisferelor cerebrale stângă și dreaptă, impacând conflictul dintre utilizarea sintetică și cea analitică a simbolurilor cât și vertical prin migrarea anterioară a RA de la structurile arhaice la cele recent achiziționate. Distingem astfel două tipuri de activități: o activitate electrică funcțională 1, care poate fi coerentă și desincronizată, substrat pentru o activitate informațională, cognitivă 2, care poate fi sintetică și analitică. Unei activități electrice coerente îi corespunde o activitate de sinteză iar una desincronizată o activitate analitică fiind egal posibilă și sinteză celor

doua.

În teoria celor trei stadii ale evoluției creierului McLean (1969) citat de S. Marcus consideră că dezvoltarea explozivă a neocortexului a creat o sciziune între aspectele arhaice și cele noi, între rațiune și emoție. Dacă într-adevăr în starea antientropică a SNC întregul sistem s-ar putea cupla la un singur ritm (7) atunci s-ar putea vorbi de un nivel integrator superior în care conflictul *sinteza-analiza*, inter-emeisferic și cel rațiune-emoție, inter-nivelic (17, pag. 95) ar fi împacate printr-o *functionare holistica a creierului*. Ar rămâne atunci la acest nivel un nou conflict creator mai real, mai profund cel dintre sintetic-analitic pe de o parte și holistic-intuitiv pe de alta (15) conflict care ar putea fi ideal întreținut de pendularea formal-neformal implicată de utilizarea calculatorului cu dubla interfață.

Koestler consideră că o cauză principală a extincției și stagnării sistemelor este *suprasolicitare și pierderea adaptabilității la mediu*. Pentru evitarea acestui deznodământ, strategia evoluției pare să implice o regresie spre o formă anterioară mai plastică, și apoi o mișcare într-o direcție cu totul nouă (15). Dacă luăm ca referință calculatorul ar putea fi vorba de plasticitatea SNC iar autoreferențial SNC este mai plastic prin funcțiune decât prin structură.

Efectele pozitive ale stării antientropice asupra învățării (27), sănătății, creativității, potențialului energetic și organismului și în genere optimizarea bio-psiho-socială a individului se rasfrange, datorită sporirii creativității individuale și societale și asupra științei și tehnologiei în genere și a tehnologiei calculatoarelor în special.

O specializare simultană în cele două domenii sinergice, calculatorul și creierul uman, sau o unificare a acestor domenii ar putea să aducă strapungeri nestepțite în aceste domenii.

O primă dezvoltare așteptată este aceea a cuplajului intim dintre tehnologic și biologic sub forma unor “dispozitive organismice” (Masuda). Calculatorul cu dubla interfață implică un protocol între cele două procesoare, cu un dispozitiv de realizare a transformatei Fourier rapidă pentru stocări de informație, comparații, grafice de evoluție și performanță.

Odată cu punerea la punct a concordanței dintre concepte mentale abstracte pe de o parte și paternuri ale activității creierului pe de alta (41) s-ar putea realiza dispozitive de electronică funcțională din clasa funcțiilor de relație cu creierul natural (vezi 3 pag.159) deschizând posibilități de realizare a unor interfețe în limbaj intențional. Această deschidere este sinergică unei alte perspective de viitor în care informația va fi stocată în calculator, conform conținutului ei semantic și nu după forma și sintactică de reprezentare (26, pag. 61). Un impact deosebit ar putea exista la nivelul softului. Creatia autentică este un amestec de “euristici structurale și euristici fenomenologice” (33). Programarea euristica va începe structurarea programelor sub impactul euristicii fenomenologice. Deoarece orice structură gramaticală se generează prin referirea unui nucleu fix, înnașcut, *o gramatică universală* (35) la care putem avea acces mai ferm prin dubla interfață, pendulând între (sau având simultan acces la) cei doi poli ai ierarhiei Chomski a limbajelor, putem apropia natural

tendintele opuse create de entropia crescuta a limbajelor cu o mare independenta de masina – limbaje evaluate (37) pe de o parte si necesitatea apropierii acestor limbaje de limbajul natural si necesitatile utilizatorului pe de alta parte. “Apeland la modelul proceselor de tip generativ – spune Ilie Parvu - infinitul nu ne mai apare astfel ca o realitate complementara finitului, fiindand alaturi de el, si cu temei generator al finitului, ca nucleul lui generator”.

Cuplajul la acest potential informational este un proces simplu, firesc (4, pag. 137) si a fost intotdeauna realizat printr-un control subiectiv al fenomenelor. Descrierea unor realitati neformale este greu de facut datorita aspectului neformalizabil al fenomenologicului, si de aceea tratarea s-a facut intotdeauna prin reducerea lor la aspectul structural (33). Chiar si tratarea din modelul de fata este o reducere la structural a aspectelor celor mai fundamentale ale fiintei umane. Impactul cu neformalul, fenomenologicul fiind descris in aproximarea limbajului natural ca o stare de *bucurie*, de *plenitudine* (Stancovici, 12), de *cunoastere potentiala nelimitata* (Draganescu – note asupra sentimentului cosmic, 33), de *constienta perfecta de sine* (M. Corneliu, 17), de *a fi pur si simplu* (Draganescu, Mihai Sora, 20). Tratarea formala este resimtita ca o reductie a unei realitati personale infinite dar in acelasi timp lasarea acestei probleme in afara conului de lumina al cercetarii stiintifice este de asemeni o problema grava. Este necesara atunci imbinarea cunoasterii prin experimentul mintal, utilizata curent pentru crearea de modele formale in stiinta cu un tip nou de experiment – vezi conceptul experimentul filosofic, M. Draganescu (4) realizat in modelul de fata prin dubla interfata.

Datorita imposibilitatii de a intelege neformalul altfel decat printr-o abordare direct subiectiva, a fiecaruia, exista pericolul nerecunoasterii lui. “Nerecunoasterea fenomenologicului, a neformalului – spune Mihai Draganescu – ar putea prezenta un pericol pentru succesul universului nostru in cosmos” (33).

Interfata realizata de PNBFB ar putea fi integrata in cadrul electronicii functionale care vizeaza realizarea de functiuni cat mai complexe tinzand sa realizeze toate functiunile formale ale fiintei, functii nespecifice, pentru a elibera functiunile specifice ale fiintei, cum este creativitatea, si a le optimiza. PNBFB poate fi un dispozitiv de electronica functionala care isi propune sa optimizeze functia specifica a omului in univers, functia care tine spre actualizarea tendintelor devenirii (33).

“Arhitectura este o structura de functiuni” (2) iar o viziune arhitecturala larga trebuie sa integreze si functia omului in Univers. Chiar daca aceasta nu va putea fi realizata prin electronica functionala ea va putea fi optimizata sau cel putin problematizata. Daca Generatia 5 ajuta individul sa proceseze mai eficient cunostintele, dand nastere **ingineriei cunoasterii** prin intelegerea procesului creator si cresterea capacitatii creatoare la care individul accede penduland intre cele doua posibilitati ale terminalului cu dubla interfata, pe de o parte extensia capacitatii de prelucrare si stocare a cunostintelor formale iar pe de alta parte expansiunea constiintei in zonele infrapsihice avand capacitatea de sinteza si generare a informatiei noi, neformale. In stari coerente, SNC are o mare capacitate conexionala sporind in acest fel creativitatea individului. Asa cum fiecare domeniu al cunoasterii si activitatii umane poate fi dublat de o structura electrono-informationala tot astfel aceste domenii pot fi dublate de de o interfata prin PNBFB cu infinitul potential informational al naturii. Cercetarile in domeniul

creativitatii au relevat necesitatea accesului la zonele subliminale ale subconstientului (19) si o mare parte a personalitatilor creatoare au constatat aparitia insight-ului in stari de deconditionare, de repaos. Este de asemeni dovedita necesitatea stapanirii a cat mai multe limbaje, gramatici, structuri, reguli de inferenta etc. (20) a caror utilizare tine de perioada de activitate a procesului creator precum si necesitatea alternarii repaosului cu activitatea (29), a modului activ cu cel pasiv (4, pag 112).

Expertii oricarui domeniu de activitate pot beneficia astfel de o interfata spre cunoasterea formala a domeniului respectiv, dezvoltand in acest sens o inginerie a cunoasterii si de o interfata cu informatia neformala, profunda, creatoare si generatoare de nou a domeniului respectiv, a carui modalitate de actualizare in structurile formale si limbajele domeniului respectiv ar putea face obiectul unei inginerii a creativitatii. Aceasta permanenta pendulare, care se stabileste in timp intr-o stare intermediara, ferma, intareste atat capacitatile de cuplaj la informatia potentiala cat si abilitatea lingvistica, atat competenta cat si performanta (30, 3, 31).

Procesul de invatare, vazut astazi ca "un raport intre actiunea unor mecanisme cu creativitate infinita si actiunea unor dispozitive de prelucrare a datelor experientei" pune in valoare omul ca "singura fiinta care manipuleaza limbaje infinite" (3). Avem pe de o parte ineismul chomskian cu invarianta si regularitatea unor structuri specifice careia ii corespund metafora cristalului si pe de alta parte imaginea constantei unei forme globale exterioare in ciuda neincetatei agitatiei interne careia ii corespunde metafora flacarii, ambele vizand proprietati complexe ale viului (35). Structura si procesul, autoorganizarea sau schemele inascute. Innascutul este asociat naturalului iar considerand dichotomiile ereditate-mediu, specie-individ, reflexiv (teoretic) – empiric, intern extern, naturalul se mai asociaza cu creativitatea, cu specia, cu reflexivul si internul. Natura apare omului in relatia subiect-obiect iar termenul pereche al naturii este cultura asa cum perechea naturalului este artificialul (32).

Dubla interfata poate fi locul in care aceste perechi de contrarii pot fi transformate in complementaritati. Daca universul se naste prin ruperi secvential dinamice de simetrie, viata "introduce noi simetrii prin gandire si actiunea oamenilor, a societatii. Intreaga dialectica a contrariilor, atat de prezenta in tot ce ne inconjoara pare sa fie o consecinta a simetriei cu principiul fundamental (33). Accesul nostru la potentialul informational profund, integrarea omului intr-un circuit fundamental de informatie (12), necesita la anumite nivele ale arhitecturii fiintei, in genere cele psihologice, o refacere secvential dinamica a simetriilor. Daca viata, universul, rup simetria profunda a materiei o astfel de simetrie este in genere pregatirea unei simetrii noi, mai ample. Asa cum observa profesorul Draganescu si asimetria este o conditie a vietii, un univers pur nu ar putea exista (34). Probabil de aceea simetriile superioare includ anumite asimetrii locale. Daca microprocesorul pentru a introduce noi simetrii prin gandire si actiune mai eficienta pe anumite planuri, a rupt initial o simetrie mai profunda, aceea dintre natural si artificial, PNBFB prin dubla interfata ar putea contribui la

refacerea acestei simetrii astfel incat natura sa nu mai fie opusa culturii ci sa devina chiar nucleul ei generativ (32).

Inpactul asupra individului

In sistemul nervos central solutiile sunt cautate intr-un spatiu infinit al starilor printr-un reglaj efectuat prin intermediul biocampului (8) la care SNC se cupleaza prin coerenta activitatii sale electrice. Din punct de vedere al unor modele cuantice ale constiintei (8, 31) in activitatea de cautare a unei solutii in spatiul starilor SNC care dispune de o retea sinaptica a conexiunilor, selecteaza calea optima prin procese electrochimice care au conditionari de natura cuantica (31, pag. 56).

Procesarea informatiei fenomenologice ar putea avea cel mai inalt grad de simultaneitate . Neurologia moderna a adaugat descrierii algoritmice a inteligentei o descriere holistica (18). Asa cum in holograma prezenta ansamblului in parte a fost realizata prin utilizarea unei radiatii coerente, un model holistic al activitatii conexionale a creierului e posibil utilizand o stare coerenta. Sincronizarea potentialelor de actiune neuronale induce aceasta coerenta in intreg organismul. Rezultatul este “o mai mare receptivitate, o capacitate de coordonare a fnctionalitatii organismului crescuta, o alta eficienta fiziologica pe plan general”. De asemeni, organismul beneficiaza de acumulare de energie prin prevalenta sistemului parasimpatic fata de cel simpatic”, are loc “o **orientare a metabolismului spre aerobioza**, fapt care efecte benefice asupra organismului cum ar fi ameliorarea anginei pectorale, prevenirea infarctului si a neoplasmului, cresterea randamentului, a capacitatii de invatare, a creativitatii (7, pag. 235). In esenta se presupune ca RA este in corespondenta cu starea nervoasa care mentine existenta biologica a organismului (22) fiind si un reper al normalitatii psihice a individului (25). Starile hiper-integrate, de tipul retelelor neuronale sunt considerate modalitati puternic antientropice (23), dar **comunicare prin camp**, superioara comunicarii prin retea ar putea descrie o stare ultraintegrata ca cea mai puternica modalitate antientropica a acestuia.

Interfata prietenoasa

Asa cum exista un blocaj psihologic in fata claviaturii si a limbajelor formale si in genere in fata aparatului necunoscut , lucru care a motivat realizarea interfetelor in limbaj natural, tot astfel exista un blocaj in fata aparatelor de timp PBFB (7) datorat asocierii inconstiente cu o violare a intimitatii persoanei si senzatiei de lipsa de control asupra fenomenului. Interfata naturala formalizeaza un **procesor natural de biofeedback PNBFB** care supus invatarii ar putea media sau inlocui interfata prin PBFB realizand o familiarizare cu conceptul, schema de lucru si starea urmarita. Resemnalizarea nu mai este sonora ci este facuta de insasi fluctuatiile dinamicii metabolismului general, iar deplasarea spre zonele coerente ale SNC se face prin corticalizarea unui proces fiziologic semiautomat.

Procesorul de verificare cuprinde doua procesoare:

- a) un **procesor de teste fiziologice**, dotat cu senzori, care cuprinde posibilitatea de verificare a consumului de oxigen, rezistenta electrica a pielii, electromiograma si in genere orice parametru care susceptibil a fi influentat prin PNBFB su putand furniza un feed-back de verificare; si
- b) un **procesor de teste psihologice** care sa verifice efectele asupra caracteristicilor personalitatii pe perioade mai mari de timp. Cuprinde lanturi de teste complexe vizand creativitatea, autoactualizarea, capacitatea de comunicare etc. Indicatorii pot fi agregati pentru a oferi garfice de dinamica in timp. Modul de intocmire al testelor precum si organizarea raspunsurilor trebuie sa asigure confidentialitatea. Procesorul de verificare este o facilitate oferita utilizatorului PNBFB pentru a cunoaste progresul facut.

Impactul social

Mutatiile se sconteaza sa apara la nivelul constiintei individului si la nivelul constiintei sociale prin utilizarea larga a calculatorului cu dubla interfata, se intalnesc cu idealurile de dezvoltare umana si sociala pe care societatea romaneasca si le propune pe viitor. Actualizarea intregului potential creator al individului si maxima stimulare a creativitatii sociale se integreaza perfect intr-un mediu in care exista deja *cadre de manifestare a creatiei de toate genurile la nivel national* si in care societatea de maine e conceputa ca o **societate a creatiei**. De asemeni incluzand potentialul informational profund si o modalitate de actualizare a lui in descrierea arhitecturala a fortelor de productie , intervenim asupra acestor forte inca de la originea lor, potentialul creator al individului, izvor al creativitatii, motivatiei si energiei umane. Se poate astfel crea cel mai bun cadru pentru gandirea muncii, a fortei de munca, in contextul esentei fiintei umane, ca element definitoriu al ei.

Concluzii

Traim intro lume dominata de modelele si ideile stiintei. Secolul nostru este dominat de modele ale legii entropiei. **Principiul al doilea al termodinamicii** spune ca materia si energia pot fi modificate intr-o singura directie si anume dintr-o forma utilizabila intr-o forma neutilizabila, dintr-o forma disponibila intr-o forma indisponibila, dintr-o forma ordonata intr-una dezordonata. Aceasta lege devine unul din modelele eshatologice ale secolului (40); in univers **totul se misca ireversibil spre haos**. "Oriunde si oricand se creaza pe Pamant sau in univers o structura ordonata, aceasta are loc dupa legea entropiei pe seama unei cresteri a dezordinii mediului" (38). Un ocean de entropie nu poate fi contracarat de cateva insule de negentropie, rezultanta de ultima instanta este este intotdeauna entropia (40). "**Legea entropiei** – spune Rifkin – va decide in calitate de paradigma dominanta asupra perioadei urmatoare a istoriei noastre. Einstein a numit-o legea principala a intregii stiinte iar Edington a considerat-o legea metafizica a intregului univers (35).

Din fericire insa acest sfarsit de secol ne readuce noi modele ale sperantei in stiinta, in care principiul al doilea al termodinamicii poate deveni numai un caz particular al unei legitati mai profunde. Legea a doua se aplica numai la sistemele izolate iar organismul, societatea si universul cu observator sunt **sisteme deschise** spre un mediu profund,

subcuantic, anentropic. In ambianta acestor modele noi, cum ar fi cel al lui Prigogine si in contextul unei traditii romanesti a gandirii energetic-entropice (39) au fost posibile modele filosofice si stiintifice care pot sta la baza unei viitoare **societati antientropice** (3,4, 34). In acelasi context de idei modelul nostru propune doar integrarea in terminalul calculatorului a unui device simplu (PBFB) care intr-un cadru conceptul adecvat (PNBFB) sa faciliteze o apropiere participativa de aceste idei sau cel putin sa le problematizeze prin crearea unui cadru mintal in care problema efectelor antientropice sa devina participativ un mod de a vedea si cerceta lumea.

Bibliografie

1. Mihai Draganescu -Informatica si Societatea, Editura Politica, 1987.
2. Mihai Draganescu – A doua revolutie industrială, Editura Tehnica, 1980
3. Mihai Draganescu – Stiinta, tehnologia si civilizatia – in volumul Revolutiile industriale in istoria societatii, Editura Politica, 1981
4. Mihai Draganescu – Profunzimea lumii materiale, Editura Politica,1979, Ortofizica, Editura stiintifica si enciclopedica, 1985
5. Mihai Draganescu – Sistem si civilizatie, Editura Politica, 1979
6. Constantin Gorgos – Vademecum in Psihiatrie
7. Dumitru Constantin – Inteligenta materiei, Editura Militara, 1981
8. Paul Constantinescu Sisteme ierarhizate, Editura Academiei, 1986
9. Ilya Prigogine si Isabele Stengers – Noua alianta, Editura Politica, 1984. In “Coerenta ca ordine”, volumul Filosofia fizicii, Editura politica 1984, Victor Velculescu spune: “la coerenta materia capata uimitoare proprietati ondulatorii”. Amintim in acest sens si comunicarea “Laserul ca model interdisciplinar tinuta de Victor Velculescu la CSI.
10. Ionel Purica – Stiinta si progresul societatii, Magazin 26/84
11. Paul Caravia – O paradigma comunicationala a vietii sociale si interdisciplinaritatea – in volumul “Interdisciplinaritatea in stiinta contemporana”, Editura Politica, 1980
12. Virgil Stancovici – Filosofia Informatiei, Editura Politica, 1975
13. Ilie Parvu – Infinitul si infinitatea lumii, Editura Politica, 1985
14. Victor Velculesc – Coerenta ca ordine, in volumul Filosofia fizicii, Editura Politica, 1984
15. Solomon Marcus – Timpul, Editura Albatros, 1985
16. Fiziologia si fiziopatologia sistemului nervos – Editura Medicala, 1976
17. Corneliu Mircea – Intercomunicare, Editura stiintifica si enciclopedica, 1979
18. Constantin Balaceanu – Anatomisti in cautarea sufletului, Editura Albatros, 1981
19. Ion Moraru – Un model epistemologic-psihologic al creativitatii tehnice, Editura stiintifica si enciclopedica, 1980
20. Mihai Sora – A fi, a face, a avea, editura Cartea Romaneasca, 1985
21. Modele matematice in problematica dezvoltarii, Editura Academiei, 1982
22. Valentin Pascu – Optimizator biologic – Tehnium, 11/84
23. Adrian Restian – Medicina Cibernetica, Editura medicala, 1983

24. Mihaela Rocco – Creativitatea individuala si de grup, Editura Academiei, 1979
25. Constantin Arseni, Ioan Roman – Atlas clinic de electroencefalografie, Editura stiintifica si enciclopedica, 1986
26. Zeno Folescu – Quarcurile, supersimetria si superstringurile, Editura stiintifica si enciclopedica, 1988
27. Sorinel Balan – Invatarea prin dubla interfata o posibila revolutie in educatie – comunicare CONDINF, Cluj Napoca, 1989
28. Vasile Baltag – Arhitectura viitoarelor calculatoare electronice – in volumul Viitorul electronicii si informaticii, Editura Academiei, 1986
29. PP Neveanu – Dictionar de Psihologie, Editura Albatros, 1978
30. Paul Dobrescu – Computere sitrandafiri – Editura politica, 1988
31. Solomon Marcus – Inventie si descoperire, Editura Cartea Romaneasca, 1989
32. Solomon Marcus – Inventie sau descoperire, Editura Cartea Romaneasca, 1989
33. Mihai Draganescu – Spiritualitate, informatie, materie – Editura Academiei, 1988
34. Mihai Draganescu – Ortofizica, Editura stiintifica si enciclopedica, 1985

35. Teorii ale limbajului, teorii ale invatarii. Dezbaterea dintre Jean Piaget si Noam Chomski – Editura POplitica, 1988
36. Dumitru Constantin – Electroencefalografia, Editura Militara, 1985
37. Solomon Marcus – Limbaje formale pentru limbaje de programare. Volumul Viitorul electronicii si informaticii, Editura Academiei, 1979
38. Jeremy Rifkin, F Howard – Entropy, a new wold view, Viking Press, NY, 1980
39. Solomon Marcus – Moduri de gandire , Editura stiintifica si enciclopedica, 1987
40. Bruno Wurtz – Filosofia anticiparii, vol II, UVT, Centrul de stiinte sociale, 1988
41. Ercic J Lerner – Why can't a computer be more like a brain? – High Technology, august, 1984
42. Dan Farcas – Calculatorul Electonic si gandirea umana, Editura Albatros, august, 1984
43. Calculatoarele electronice din generatia 5-a – Editura Academiei, 1985

Sorinel Balan, ITC